

통신사 고객 이탈 생존분석

사용데이터: 통신사 고객 데이터

전처리: 이진변수 0과 1로 대체, 결측치 없음, 고객ID 제거

Kaplan-Meier 생존곡선: 전체 고객

지불방식별 Kaplan-Meier 생존곡선

온라인 수동결제가 이탈률이 매우 높음

자세한 분석을 위하여 콕스 비례위험 모형 시도

	coef	exp(coef)	se(coef)	coef lower 95%	coef upper 95%	exp(coef) lower 95%	exp(coef) upper 95%	cmp to	z	p	-log2(p)
gender	-0.09	0.92	0.05	-0.18	0.01	0.84	1.01	0.00	-1.84	0.07	3.93
SeniorCitizen	-0.07	0.93	0.06	-0.18	0.04	0.83	1.04	0.00	-1.26	0.21	2.27
Partner	-0.52	0.60	0.06	-0.63	-0.41	0.53	0.66	0.00	-9.40	<0.005	67.30
Dependents	-0.05	0.95	0.07	-0.19	0.08	0.83	1.08	0.00	-0.78	0.43	1.20
PhoneService	0.25	1.29	0.47	-0.67	1.18	0.51	3.25	0.00	0.54	0.59	0.76
MultipleLines	-0.42	0.66	0.13	-0.67	-0.17	0.51	0.84	0.00	-3.31	<0.005	10.07
OnlineSecurity	-0.61	0.54	0.13	-0.87	-0.35	0.42	0.70	0.00	-4.60	<0.005	17.84
OnlineBackup	-0.61	0.54	0.13	-0.86	-0.36	0.42	0.69	0.00	-4.83	<0.005	19.48
DeviceProtection	-0.28	0.75	0.13	-0.53	-0.04	0.59	0.96	0.00	-2.26	0.02	5.39
TechSupport	-0.37	0.69	0.13	-0.63	-0.11	0.53	0.90	0.00	-2.79	0.01	7.58
StreamingTV	0.04	1.04	0.24	-0.42	0.50	0.66	1.66	0.00	0.17	0.86	0.21
StreamingMovies	-0.05	0.95	0.24	-0.52	0.41	0.60	1.50	0.00	-0.23	0.82	0.29
Contract	-1.62	0.20	0.07	-1.74	-1.49	0.17	0.23	0.00	-24.52	<0.005	438.69
PaperlessBilling	0.18	1.20	0.06	0.07	0.29	1.07	1.34	0.00	3.20	<0.005	9.52
MonthlyCharges	-0.01	0.99	0.02	-0.05	0.04	0.95	1.04	0.00	-0.35	0.73	0.46
InternetService_DSL	1.30	3.67	0.59	0.15	2.45	1.17	11.58	0.00	2.22	0.03	5.25
InternetService_Fiber optic	1.89	6.61	1.15	-0.37	4.14	0.69	62.86	0.00	1.64	0.10	3.31
PaymentMethod_Credit card (automatic)	-0.08	0.92	0.09	-0.26	0.09	0.77	1.10	0.00	-0.93	0.35	1.50
PaymentMethod_Electronic check	0.59	1.80	0.07	0.45	0.73	1.56	2.07	0.00	8.21	<0.005	52.04
PaymentMethod_Mailed check	0.57	1.76	0.09	0.39	0.74	1.48	2.09	0.00	6.42	<0.005	32.73

결과: DSL인터넷 유저와 수동결제 유저의 이탈률이 유의하게 높음.

해결책: 자동이체 변경시 요금할인 같은 행사로 고객 유도하거나 DSL품질 점검해봐야함. Paperlessbill도 위험한데 원인을 찾아봐야함.

자세한 코드는 별첨